

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ STEAM.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ, СВЯЗЬ ФИЗИКИ С
МУЗЫКОЙ.

Хидоятуллаева Гульсора Зоировна

Преподаватель Национального института эстрадного искусства имени

Б. Закирова при ГКУз

Jemchujina_nila@bk.ru

Аннотация. Статья посвящена преимуществу STEAM-образования среди педагогических технологий совершенствования метода обучения в образовании, особенно в музыкальном образовании, а именно о преимуществах объяснения области музыкального исполнительства физическими законами и актуальности междисциплинарности в поиске решение одной и той же проблемы с разных сторон.

Ключевые слова: Образовательная технология STEAM, музыка и физика, обертоновая система звука, орган, фортепиано.

PEDAGOGICAL NEED FOR USING STEAM EDUCATIONAL
TECHNOLOGY. INTERDISCIPLINARY METHODOLOGY, CONNECTION
OF PHYSICS WITH MUSIC.

Khidoyatullaeva Gulsora

**Teacher of the Institute of National Variety Art named after B. Zakirov at the
State Conservatory of Uzbekistan**

Jemchujina_nila@bk.ru

Annotation. The content of the article is about the advantages of STEAM education among the pedagogical technologies for improving the teaching method in education, especially in music education, specifically about the advantages of explaining the field of music performance by physical laws and the relevance of interdisciplinarity in finding a solution to the same problem from different angles.

Keywords: Educational technology STEAM, music and physics, overtone sound system, organ, piano.

XXI век является эпохой цифровых технологий. Рассматривая современную социальную жизнь, становится очевидным, что без них мы не можем решить ни одной задачи. В прошлом столетии "традиционный" метод обучения был наиболее востребованным, однако сегодня очевидно, что его роль в образовании уменьшается. Система высшего образования, подготавливающая квалифицированных специалистов в области музыкального образования, нуждается в серьезной подготовке и инновационных исследованиях. Также возникает задача развития сферы высшего образования, повышения уровня подготовки высококвалифицированных специалистов, определения целевых показателей их подготовки с учетом требований инвестиционных программ, региональных и сетевых проектов, установленных органов попечительства, глобальных технологических изменений. Это также включает оптимизацию образовательных программ и специализаций, а также уделять особое внимание развитию STEAM-направлений [1]. В связи с этим был выработан ряд педагогических технологий, направленных на совершенствование методики преподавания в системе образования, в частности в музыкальном образовании. В настоящее время одной из самых востребованных среди них является образовательная технология STEAM.

Если мы расшифруем аббревиатуру STEAM, то получим следующую информацию: S - естественные науки, T - технология, E - инженерия, A - искусство и M - математика. Роль и преимущества образования STEAM представляет собой междисциплинарный подход, ориентированный на поиск решений на основе общей идеи с участием различных дисциплин. Этот подход способствует развитию у студентов навыков сотрудничества, умения применять практический опыт и осуществлять поиск решений реальных проблем. Растущий спрос на специалистов в этой области делает образование

STEAM одним из ключевых направлений в современной системе образования. В частности, в сфере музыкального образования технологии STEAM оказывают как прямую, так и косвенную поддержку цифровым технологиям, особенно в области исполнительского искусства. Если связать область музыкального исполнительства с областями естественных наук, технологий, инженерии и математики, которые формируют основу STEAM, этот опыт будет долгое время служить образцом для студента или ученика, если тот представит ситуационную проблему, основанную на той или иной теме, и найдет для нее творческое решение. Невозможно в форме статьи рассказать о связи каждой смежной области с музыкой, прежде чем подчеркнуть значимость использования образовательных технологий STEAM в области музыкального исполнительства.

Физика - это наука, которая имеет тесные связи со многими областями естественных наук. Основным элементом музыкальной сферы является музыкальный инструмент. Изучая историю создания каждого инструмента, мы видим, что звук (тон) формируется в результате физических процессов. Заслуга физиков, химиков и механиков заключается в их вкладе в совершенствование музыкальных инструментов на протяжении веков. Благодаря их работе мы сегодня наслаждаемся звучанием музыкальных инструментов. Глеб Анфилов отмечает: "Сначала люди даже не знали, что такое звук, откуда он берется и почему меняется. Изучение этого было бы пустой тратой времени и усилий". Он также добавляет: "Открытия в области музыки были сделаны случайно, практически наугад, а потом наука вмешалась, чтобы довести их до совершенства". [4, 18] В качестве примера рассмотрим инструмент "орган"...

Орган - один из старейших музыкальных инструментов, его прародителем считается древняя (XIX век до н. э.) вавилонская волынка. По сути, это инструмент, изготовленный из плотно сшитой коровьей или козьей

кожи и наполненный воздухом для создания полифонического звука, с одной трубкой в верхней части и до трех рифленых язычковых трубок в нижней части для дутья, клавиш и ключей. Конечно, данное определение значительно отличается от современного вида органа, однако его совершенствование на протяжении веков было оказано влияние исторических событий. Крупные органы стали появляться в IV веке нашей эры. Искусство их изготовления развивалось в Италии, а в IX веке начали изготавливать во Франции. Распространение органа по Западной Европе относится к XIV веку. Основу его конструкции составляют надувные трубы разной длины и диаметра, устройство для перемещения воздуха, пульт управления с клавиатурой и трактор. Важно отметить, что именно на органе впервые появились клавиши, подобные тем, что используются на фортепиано, рояле и аккордеоне. Изначально клавиши на органе были шириной с ладонью, и органист нажимал на них кулаками вместо пальцев. Однако постепенно клавиши стали более узкими, что открыло новые возможности для проявления мастерства исполнителей. Современные возможности фортепиано и роялей значительно улучшились благодаря взаимодействию различных физических явлений и законов.

Предками фортепиано были клавесин и позже изобретенные клавикорды. Их недостатками были быстрое затухание тембра, что, в свою очередь, делало невозможной игру легато, и монотонность тона, препятствовавшая одному из самых желанных качеств музыкальных средств выразительности - возможности использования динамической разметки. Современная механическая система фортепиано была изобретена итальянским механиком Бартоломео Кристофори ди Франческо около 1709 года, в его конструкции молоточки располагались под струнами. Аналогичные системы были разработаны Мариусом (1716) во Франции и Шретером (1717-1721) в Германии. Эрар изобрел механизм двойного

повтора, который позволял издавать звук быстрым нажатием на клавишу (в более ранних инструментах молоточек медленно отводился от струны).

Первое фортепиано было изобретено в декабре 1800 года американцем Дж. Хокинсом, независимо от него (в январе 1801 года) австриец М. Мюллер также создал фортепианный инструмент. Инструмент был значительно усовершенствован благодаря добавлению педалей. Современный вид фортепиано получило только в середине XIX века (чугунная рама, позднее - поперечные струны, обогащенные механикой с нижним и верхним амортизаторами). Сколько коллективных усилий было вложено в современную механику фортепиано?! И механика, заложенная Кристофори, теперь продумана до мельчайших деталей. Современная механика рояля передает это усилие на струны с помощью практически неисчерпаемого давления на клавиши. Она обеспечивает даже мельчайшее тремоло в секунду без "захлебывания". Знаменательным событием стало изобретение педалей для фортепиано, особенно правой педали, которая позволила отказаться от демпферов, прижимающих струны. Одна правая педаль - и появились качества, выражающие музыку, такие как длительность гармоний, их добавление, обогащение аккордов, изменение тембра, усиление.

Первое фортепиано было изобретено в декабре 1800 года американцем Дж. Хокинсом, независимо от него (в январе 1801 года) австриец М. Мюллер также создал фортепианный инструмент. Инструмент был значительно усовершенствован благодаря добавлению педалей. Современный вид фортепиано получило только в середине XIX века (чугунная рама, позднее - поперечные струны, обогащенные механикой с нижним и верхним амортизаторами). Сколько коллективных усилий было вложено в современную механику фортепиано?! И механика, заложенная Кристофори, теперь продумана до мельчайших деталей. Современная механика рояля передает это усилие на струны с помощью практически неисчерпаемого давления на клавиши. Она обеспечивает даже мельчайшее тремоло в секунду

без "захлебывания". Знаменательным событием стало изобретение педалей для фортепиано, особенно правой педали, которая позволила отказаться от демпферов, прижимающих струны. Одна правая педаль - и появились качества, выражающие музыку, такие как длительность гармоний, их добавление, обогащение аккордов, изменение тембра, усиление.

Каждый новый инструмент создавался в ответ на запросы музыкантов и открывал новую страницу в музыкальном искусстве. Человечество, которое изначально не имело представления о звуке, со временем стало настолько взаимосвязанным, что не может представить свою жизнь без возможностей технологии. Давайте поговорим о физическом определении звука. Звук - это физическое явление, распространяющееся посредством упругих волн в газообразной, жидкой или твердой среде. В узком смысле под звуком понимают волны (колебания), связанные с восприятием органами чувств. [9, 367] Гельмгольц, один из немецких ученых, искавших ответы на эти и подобные вопросы, внес большой вклад в развитие физиологической и музыкальной акустики. Он создал теорию акустического резонанса, решил проблему органной трубы и построил модель уха, изучая воздействие на него звуковых волн [7, 86].

Чтобы понять, почему именно семь нот изначально образовали прочную диатоническую систему и легли в основу теории музыки, необходимо поговорить о том, как связаны природа и ноты. Причиной тому является система звуковых обертонов. Нота - это фиксированная величина некоторой звуковой частоты. Любой звук образует систему тонов.

Допустим, вы слышите соловья, шелест деревьев, шум людей или животных. Если этот тон совпадает с частотой ноты, вы можете назвать звук в честь этой ноты. Допустим, это нота ля (А) (440 Гц). Теперь прислушайтесь всем сердцем и вниманием, чтобы спеть с идеальной интонацией на ноте ля (А). Если вы будете внимательно слушать эту ноту очень долго, то случайно, совершенно неожиданно, услышите также ноту ля (А) на октаву выше (880

Гц). Затем, неожиданно для себя, вы также услышите ноту ми (E) (1318,50 Гц) - это пятая часть октавы. (Рисунок 1) Не удивляйтесь, если услышите третий обертон. Это именно обертоны - первая октава, затем пятая, четвертая и т. д. [6, 1] Их можно услышать в духовых инструментах, при горловом пении, в органе, в натянутой "гармошке" электрогитары, например, в некоторых произведениях для фортепиано Беллы Барток.

Рисунок 1. Последовательность интервалов обертона одного звука.

Любой звук содержит другие обертоны, возникающие в результате естественных колебаний (струны, воздушные столбы). Малые колебания, которые резонируют с основным звуком, порождают другие неслышимые тона, естественно, имеют другую частоту и соответствующую высоту тона.

Рисунок 2. Последовательность делений в системе Обертона.

Я даже могу привести немзыкальный пример. На YouTube человек бросал шарик для пинг-понга и следил за тем, в каком направлении он

движется, а затем расставлял кухонные сковородки на нужных расстояниях. После того как шарик был брошен, расстояния сократились, как в системе

звуковых обертонов. [11] Человек, проводивший этот эксперимент, возможно, делал его для того, чтобы разработать механизм удара по мячу, а не связать мяч с системой звуковых обертонов. Но следует отметить, что даже движение мяча повторяет систему звуковых обертонов, почему же в образовании мы отделяем это физическое состояние и движение музыкального звука?!

В заключение стоит отметить, что связь между музыкальным искусством и наукой физикой была дана на примере приведенной выше цитаты и личного опыта. Это была лишь малая часть информации о столкновении двух важнейших отраслей. Я считаю, что для работы над "качественным интонированием", которое является основой сферы исполнительства, необходимо обучать студентов физическим свойствам музыкального звука в связи с другими интересными знаниями. В этом случае технология STEAM образование станет поводом для исследования новых идей и опыта в использовании образовательных технологий, и это будет мотивировать студента или ученика организовать исполнение произведения на основе новых подходов в результате этих исследований, а просто выполнять музыкальное исполнение не понимая в чём актуальность.

Использованная литература:

1. Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года. Приложение к Указу Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № ПФ-5847.
2. Алексеев А. Д. Методика обучения игре на фортепиано. – М.: Музыка, 1978. – 289 с.
3. Алексеев Р. Семь нот и обертоновый ряд: связь музыки и природы anatomiamusic.com
4. Анфилов Г. Физика и Музыка. Москва 1962

5. Бочкарев Л. Л. Психология музыкальной деятельности. – М.: Классика-XXI, 2008. – 352 с.
6. [Гельмгольц, Герман-Людвиг-Фердинанд](#) // [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона](#) : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907
7. Голямина И. П. [Звук](#) // [Физическая энциклопедия](#) : [в 5 т.] / Гл. ред. [А. М. Прохоров](#). 1988—1999. — [ISBN 5-85270-034-7](#).
8. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. – 5-изд. – М., 1987.
9. Паньков В.П. Музыка и Физика научная статья
10. Петрушин В.И. Музыкальная психология. – 2-изд. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1997.
11. https://youtube.com/shorts/Q_Cz0vviX84?si=KLxUb5n1w_n8jeqT

